

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ғуломжон Самадов

**СИЁСИЙ ЛИДЕР ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНИНГ ЎЗИГА
ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

2022/DEKABR

